

3. Coniglio, S., Shumskaya, M., Vassiliou, E. (2023). Unsaturated Fatty Acids and Their Immunomodulatory Properties. *Biology*, 12 (2) : 279. DOI: 10.3390/biology12020279.
4. Burton, R. A., Andres, M., Cole, M., Cowley, J. M. (2022). Industrial hemp seed: from the field to value-added food ingredients. *Journal of Cannabis Research*, 4 (1). DOI: 10.1186/s42238-022-00156-7.
5. Tura, M., Mandrioli, M., Valli, E., Rubino, R. C. (2021). Changes in the composition of a cold-pressed hemp seed oil during three months of storage. *Journal of Food Composition and Analysis* 106(9):104270. DOI:10.1016/j.jfca.2021.104270.
6. Sytnik, N., Kunitsa, E., Mazaeva, V., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Beliuchenko, D., Maksymov, A., Popov, M., & Novik, I. (2020). Determination of the influence of natural antioxidant concentrations on the shelf life of sunflower oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4 (11-106), 55–82. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209000>.
7. Belinska, A., Bochkarev, S., Varankina, O. Rudniev, V. et al. (2019). Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/11 (101), 6–14. doi: 10.15587/1729-4061.2019.178908.
8. Kovaliova, O., Tchoursinov, Y., Kalyna, V., Koshulko, V., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., & Grigorenko, N. (2020). Identification of patterns in the production of a biologically-active component for food products. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2/11 (104), 61–68. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200026>.
9. Hashempour, F., Torbati, M., Azadmard-Damirchi, S., Savage, G. P. (2016). Vegetable Oil Blending: A Review of Physicochemical, Nutritional and Health Effects. *Trends in Food Science & Technology*, 57. DOI:10.1016/j.tifs.2016.09.007.
10. Bai, Z., Yu, R., Li, J., Wang N. et al. (2018). Application of several novel natural antioxidants to inhibit oxidation of tree peony seed oil. *СyTA – Journal of Food*, 16, 1, 1071–1078. DOI:10.1080/19476337.2018.1529061.

УДК 665.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ХЛІБУ З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНЯНИХ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ

Т. В. МАТВЄЄВА, канд. техн. наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України
В. Ю. ПАПЧЕНКО, канд. техн. наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

Експериментально визначено органолептичні та фізико-хімічні показники (вологість, кислотність, пористість) зразків хліба з підвищеною біологічною цінністю на основі борошняних комбінованих систем та порівняно

їх з показниками хліба, виготовленого з пшеничного борошна вищого ґатунку. Встановлено вплив вмісту композиції шротів у борошняній суміші на якість кінцевого продукту. Органолептичні показники оцінено за формою, кольором, станом скоринки, смаком, запахом та пористістю відповідно до ДСТУ-П 8536:2015. Фізико-хімічні показники, такі як вологість, кислотність та пористість, визначено згідно з ДСТУ 7517:2014. Проведено пробну випічку хліба з підвищеною біологічною цінністю на основі пшеничного борошна та шротів: 1 – льону та сої; 2 – соняшника, сої та льону. За основними фізико-хімічними показниками зразки випічки з вмістом шротів 10% відповідали вимогам ДСТУ 7517:2014 (вологість $\leq 44\%$, пористість $\geq 72\%$, кислотність ≤ 3 град). Однак, органолептичні показники зразків децю відхилялися від вимог ДСТУ-П 8536:2015. У деяких зразків спостерігалась плоска верхня скоринка та липка м'якушка. Високобіологічні комбіновані борошняні системи, використані в рецептурах хліба зі співвідношенням пшеничного борошна і шротів 90/10, вимагають корекції вмісту шротів для усунення певних органолептичних дефектів. Отримані хлібобулочні вироби характеризуються задовільними показниками якості та можуть бути рекомендовані для широкого споживання, оскільки сприяють зміцненню здоров'я.

Ключові слова: хліб, борошно, комбіновані системи, олієвмісна сировина, шрот, вологість, кислотність, пористість

Постановка проблеми. Хлібобулочні вироби відіграють важливу роль у харчуванні, оскільки вони є невід'ємною частиною щоденного раціону багатьох людей. Споживчий кошик українців включає в себе близько 62 кг пшеничного та 39 кг житнього хліба на одну дорослу людину на рік [1]. Однак цей рівень споживання задовольняє фізіологічні потреби в калоріях лише на 35%, у білку на 30-40%, а в харчових волокнах на 30-50% [2]. Це пов'язано з тим, що хліб не містить достатньо поживних речовин, таких як білки, жири й вуглеводи.

Якщо раціон людини збалансований і містить інші білкові продукти, то це не є проблемою. Проте, за статистичними даними, середньомісячне споживання хліба й хлібних виробів становить 8,1 кг на особу, тоді як м'яса споживають лише 5,1 кг, молока і молочних продуктів — 19,1 кг, а риби — 1,5 кг [3]. Це підкреслює важливість підвищення біологічної цінності хліба, оскільки він є доступним продуктом для всіх верств населення.

Сьогодні зростає попит на здорові продукти, такі як низькокалорійний хліб, хліб з висівками, насінням і сухофруктами. Науковці активно працюють над створенням хлібобулочних виробів з підвищеною харчовою та біологічною цінністю, використовуючи нетрадиційну сировину. Перспективним рішенням білкової проблеми є включення в рецептуру хліба додаткових білкових інгредієнтів і добавок, що містять більше протеїну та незамінних амінокислот [4-9]. Джерелом білків можуть слугувати вторинні ресурси, наприклад, шроти олійних культур [10].

Дослідження показали, що додавання шротів до пшеничного борошна підвищує його поживну цінність, зберігаючи задовільні органолептичні та

фізико-хімічні властивості [11, 12]. Це не лише вирішує проблему утилізації відходів, а й сприяє підвищенню біологічної цінності хліба.

Таким чином, створення нових технологій і розробка спеціалізованих борошняних продуктів із використанням нетрадиційної рослинної сировини є актуальним напрямком. Це дозволяє забезпечити організм людини необхідними макро- та мікронутрієнтами, не змінюючи звичний раціон і спосіб життя.

Мета і основні задачі дослідження. Розробити та визначити фізико-хімічні показники борошняних комбінованих виробів з підвищеним вмістом білку, з поліпшеним амінокислотним складом та високими споживчими характеристиками.

Результати роботи. Розроблені борошняні комбіновані системи (БКС) [11, 12, 13] на основі борошна та комбінації шротів сої, льону або сої, льону та соняшнику демонструють вищу біологічну цінність порівняно з традиційним пшеничним борошном (рис. 1). Варто зазначити, що технологічні особливості пшеничного борошна та шротів обмежувало можливість збільшення частки шротів олійних культур у складі борошняних комбінованих систем понад 20% для подальшого підвищення їх біологічної цінності.

Рисунок 1 – Амінокислотний склад за незамінними амінокислотами білків БКС (співвідношення борошно пшеничне/композиція шротів = 90/10) в порівнянні з еталонним білком

Отримані комбіновані системи за показником вологості відповідали вимогам ГСТУ 46.004-99. Спостерігалась неможливість відмивання клейковини у комбінованих борошняних системах зі льоном, яку можна пояснити високим вмістом слизистих речовин у льняному шроті, що впливає на розрив дисульфідних зв'язків у білках клейковини. Показник кислотності борошна свідчив, що додавання до пшеничного борошна композиції шротів призводить до збільшення цього показника. Кислотність композиції шротів насіння

соняшнику, сої та льону є вищою за кислотність композиції шротів насіння льону та сої [13].

Зважаючи на високу біологічну цінність борошняних комбінованих систем, їх використано в рецептурі хліба, яка містить наступні складові: борошняна комбінована система (580 г); вода (360 г); дріжджі сухі (7 г); сіль кам'яна (7 г); цукор (14 г); олія соняшникова (30 г). Для порівняння проведено випікання хліба за тією ж рецептурою, але замість борошняної комбінованої системи використано пшеничне борошно вищого ґатунку. Результати досліджень зразків хліба наведено у табл. 1

Таблиця 1 – Органолептичні і фізико-хімічні показники зразків хлібу із борошна пшеничного вищого ґатунку та комбінованих систем (борошно пшеничне / композиція шротів = 90/10)

Найменування показника	Зразок випічки хлібу з		
	борошна пшеничного вищого ґатунку (контроль)	борошняної комбінованої системи (композиція шротів насіння льону та сої)	борошняної комбінованої системи (композиція шротів насіння соняшнику, сої та льону)
Фото: у розрізі			
в'їмок			
Органолептичні:	×	×	×
смак	нормальний, без сторонніх присмаків	кислуватий, відчутний смак насіння льону	нормальний, відчутний смак насіння льону
зовнішній вигляд, колір:	×	×	×
маса, г	890	890	890
розмір (довжина × висота × ширина)	21×11×13	21×11×12,5	21×11×14
скоринка	4 мм, золотиста-жовта скоринка, гладка, без тріщин та підривів	4 мм, коричнева скоринка, гладка, без тріщин та підривів	4 мм, світло-коричнева скоринка, гладка, без тріщин та підривів

Найменування показника	Зразок випічки хлібу з		
	борошна пшеничного вищого гатунку (контроль)	борошняної комбінованої системи (композиція шротів насіння льону та сої)	борошняної комбінованої системи (композиція шротів насіння соняшнику, сої та льону)
м'якушка	рівномірно біла, еластична, неліпка, пористість дрібна та рівномірна, стінки пор середнього розміру	рівномірно темно сіра, еластична, ліпка, пористість дрібна та рівномірна, стінки пор середнього розміру	рівномірно сіра, еластична, неліпка, пористість дрібна та рівномірна, стінки пор середнього розміру
запах	приємний, без стороннього запаху	приємний, відчутний запах насіння льону	приємний, відчутний запах насіння льону
Фізико-хімічні:	×	×	×
вологість, %	41,37±0,09	41,82±0,1	39,34±0,62
кислотність, %	1,14±0,01	1,7±0,1	1,83±0,01
пористість, %	78,95±0,04	78,06±0,08	77,15±0,05

Вологість хлібу пшеничного вищого гатунку становить 41,37 % (за ДСТУ 7517:2014: не більш ніж 44 %); пористість – 78,95 % (за ДСТУ 7517:2014: не менш ніж 72 %); кислотність – 1,14 град. (за ДСТУ 7517:2014: не більш ніж 3 °град.). Органолептичні показники контрольного зразку також відповідають вимогам ДСТУ-П 8536:2015. Отже хліб на основі борошна пшеничного вищого гатунку за органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 7517:2014, а тому можна використовувати як контрольний зразок. У деяких зразків хлібу з БКС (10% композиція шротів насіння льону та сої) спостерігалась плоска верхня скоринка та липка м'якушка. Зразки випічки хлібу на основі БКС за основними фізико-хімічними показниками, а саме: вологість, кислотність та пористість відповідають вимогам ДСТУ 7517:2014, адже волога не перевищує 44 %, пористість не менше 72 %, а кислотність не більше 3 %. Експериментально встановлено, що внесення шротів до борошна пшеничного призводить до зміни кольору і запаху останнього і як наслідок у хліба з БКС змінюється колір з білого на сірий та з'являється запах притаманний шротам олійних культур. Але для споживача така зміна кольору та запаху не несе загрози для здоров'я. Характеристики розроблених БКС свідчать про можливість їх легкого впровадження у технологічний процес хлібопекарських підприємств.

Висновки. Проведено пробні випічки хлібу за рецептурою, що містить такі складові: борошняна комбінована система (580 г), вода (360 г), сухі дріжджі (7 г), кам'яна сіль (7 г), цукор (14 г), олія соняшникова (30 г).

Визначено органолептичні та фізико-хімічні показники хліба в порівнянні з контролем – хлібом, випеченим за тією ж рецептурою, але з використанням пшеничного борошна вищого ґатунку замість БКС. Зразок хліба на основі БКС відповідає вимогам чинного нормативного документа ДСТУ 7517:2014 за основними фізико-хімічними показниками: вологість не перевищує 44%, пористість не менше 72%, а кислотність не більше 3 градусів. Розроблені рецептури хліба можуть допомогти впоратися з певними проблемами зі здоров'ям або запобігти їх виникненню. Крім того, цей хліб може бути корисним і навіть необхідним не лише для ослаблених чи хворих осіб, але й для здорових людей, забезпечуючи їх додатковими поживними речовинами та підтримуючи загальний стан здоров'я.

Література

1. Демографічна та соціальна статистика. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах у 2019 р. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення 29.07.2021 р.)
2. І.В. Новойтенко, В.В. Малиновський Стан та основні тренди розвитку хлібопекарської промисловості України // Ефективна економіка. – 2020, №11. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.52
3. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №780 у редакції від 25.08.2018 р. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-п#Text> (дата звернення 29.07.2021 р.)
4. Jukic Marko, Lukinac Jasmina, Culjak Jaka. Quality evaluation of biscuits produced from composite blends of pumpkin seed oil press cake and wheat flour // International journal of food science and technology. – 2019, V. 54, Is. 3. – P. 602-609. doi.org/10.1111/ijfs.13838.
5. Caetano K., Ceotto J., Ribeiro A., de Moraes F., Ferrari R., Pacheco M., Capitani C. Effect of baru (*Dipteryx alata* Vog.) addition on the composition and nutritional quality of cookies // Food science and technology, 2017. – V. 37, Is. 2. – P. 239-245. DOI: 10.1590/1678-457X.19616.
6. Banerji A., Ananthanarayan L., Lele S. Rheological and nutritional studies of amaranth enriched wheat chapatti (Indian flat bread). // Journal of food processing and preservation, 2018. – V. 42, Is. 1. – e 13361. doi.org/10.1111/jfpp.13361
7. Miranda K., Sanz-Ponce N., Haros C. M.. Evaluation of technological and nutritional quality of bread enriched with amaranth flour // LWT, 2019. – V. 114. doi.org/108418. 10.1016/j.lwt.2019.108418.
8. Siwatch M., Yadav R.B., Yadav B.S. Chemical, physicochemical, pasting and microstructural properties of amaranth (*Amaranthus hypochondriacus*) flour as affected by different processing treatments. // Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2019. – V. 11. – P. 1-11. doi.org/10.3920/QAS2017.1226.

9. Kamoto R., Kasapila W., Ng'ong'ola-Manani T. Use of fungal alpha amylase and ascorbic acid in the optimisation of grain amaranth–wheat flour blended bread. *Food & Nutrition Research*, 2018. – V. 62. – P. 1-9. doi.org/10.29219/fnr.v62.1341.

10. М.Ш. Бегеулов Технология хлебопечения с использованием льняного жмыха / Бегеулов М.Ш., Сычева Е.О. // Известия ТСХА – Москва, 2017, В. 3. – С. 110-122.

11. Papchenko V., Matveeva T., Bochkarev S., Belinska A., Kunitsia E., Chernukha A., Bezuglov O., Bogatov O., Polkovnychenko D., Shcherbak S. Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. – Kharkiv: PC «Technology center», 2020. – № 3/11 (105), 66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>

12. Т.В. Матвеева Розробка харчових систем підвищеної біологічної цінності на основі олієвмісної сировини та борошна / Т.В. Матвеева , В.Ю. Папченко, А.П. Белінська , О.В. Хареба // Вісник аграрної науки – Київ: ДП Аграрна наука, 2021, №5. – С. 71-78. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202105-10>

13. Matveeva, T., Papchenko, V., Petik, P., Khareba, V., & Khareba, O. Development of flour combined systems with improved amino acid composition *Food Science and Technology*, 2023, 17(3), pp.27-36. <https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2652>

Bibliography (transliterated)

1. Demografichna ta sotsialna statystyka. Spozhyvannia produktiv kharchuvannia v domohospodarstvakh u 2019 r. Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua> (data zvernennia 29.07.2021 r.)

2. I.V. Novoytenko, V.V. Malynovskyi Stan ta osnovni trendy rozvytku khlibopekarskoi promyslovosti Ukrainy // *Efektivna ekonomika*. – 2020, №11. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.52

3. Pro zatverdzhennia naboriv produktiv kharchuvannia, naboriv neprodovolchychk tovariv ta naboriv posluh dlia osnovnykh sotsialnykh i demografichnykh hrup naselennia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.10.2016 r. №780 u redaktsii vid 25.08.2018 r. Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-п#Text> (data zvernennia 29.07.2021 r.)

4. Jukic Marko, Lukinac Jasmina, Culjak Jaka. Quality evaluation of biscuits produced from composite blends of pumpkin seed oil press cake and wheat flour // *International journal of food science and technology*. – 2019, V. 54, Is. 3. – P. 602-609. doi.org/10.1111/ijfs.13838.

5. Caetano K., Ceotto J., Ribeiro A., de Moraes F., Ferrari R., Pacheco M., Capitani C. Effect of baru (*Dipteryx alata* Vog.) addition on the composition and nutritional quality of cookies // *Food science and technology*, 2017. – V. 37, Is. 2. – P. 239-245. DOI: 10.1590/1678-457X.19616.

6. Banerji A., Ananthanarayan L., Lele S. Rheological and nutritional studies of amaranth enriched wheat chapatti (Indian flat bread). // *Journal of food processing and preservation*, 2018. – V. 42, Is. 1. – e 13361. doi.org/10.1111/jfpp.13361

7. Miranda K., Sanz-Ponce N., Haros C. M.. Evaluation of technological and nutritional quality of bread enriched with amaranth flour // *LWT*, 2019. – V. 114. doi.org/108418. 10.1016/j.lwt.2019.108418.

8. Siwatch M., Yadav R.B., Yadav B.S. Chemical, physicochemical, pasting and microstructural properties of amaranth (*Amaranthus hypochondriacus*) flour as affected by different processing treatments. // *Quality Assurance and Safety of Crops & Foods*, 2019. – V. 11. – P. 1-11. doi.org/10.3920/QAS2017.1226.

9. Kamoto R., Kasapila W., Ng'ong'ola-Manani T. Use of fungal alpha amylase and ascorbic acid in the optimisation of grain amaranth–wheat flour blended bread. *Food & Nutrition Research*, 2018. – V. 62. – P. 1-9. doi.org/10.29219/fnr.v62.1341.

10. M.Sh. Beheulov Tekhnolohiia khlebopecheniia s ispolzovaniem l'nianoho zhmykha / Beheulov M.Sh., Sycheva E.O. // *Izvestiia TSHA – Moskva*, 2017, V. 3. – S. 110-122.

11. Papchenko, V., Matveeva, T., Bochkarev, S., Belinska, A., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., Shcherbak, S. (2020). Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3/11 (105), 66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>

12. Matveeva, T.V., Papchenko, V.Yu., Belinska, A.P., Hareba, O.V. (2021). Rozrobka harchovih sistem pidvischenoyi biologichnoyi tsinnosti na osnovi olievmisnoyi sirovini ta boroshna. *Visnik agrarnoyi nauki*, 5, 71-78. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202105-10>

13. Matveeva, T., Papchenko, V., Petik, P., Khareba, V., & Khareba, O. Development of flour combined systems with improved amino acid compositio *Food Science and Technology*, 2023, 17(3), pp.27-36. <https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2652>